

BIZNESDA REKLAMANING O'RNI

Toirjonov Tohirjon Nizomjon o'g'li

Toshkent moliya instituti, Moliya fakulteti MMT-86 guruh talabasi

Safarova Nodira Ashuraliyevna

Toshkent moliya instituti, Moliya kafedrası PhD, dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7904614>

Avvalambor aytishimiz mumkinki, biznesni boshlashda reklama potentsial mijozlarga mahsulot va xizmatlar haqida aytib berishning ajoyib usuli va ularni bu turdagi mahsulot va xizmatdan xarid qilishga undash imkoniyatidir. Reklama qimmat mashq bo'lib tuyulishi mumkin, ammo biznesda umumiy daromadning taxminan 8 foizini reklama orqali biznesni sotishga sarflashni maqsad qilinishi kerak.

Reklama so'zi ingliz tilidan olingan bo'lib, "qichqirmoq" degan manoni beradi. Insoniyat tarixida oldi-berdi jarayonlarining boshlanishi bilan tarkib topgan desak noto'g'ri bo'lmas kerak. Eng qadim davrlarda kurash tushuvchi polvonlarni davrada va boshqa joylarda ularning janglari haqida jar solib gapirganlar. Reklamaning yana boshqa bir ko'rinishi bu tamg'a bo'lgan, sotuvchilar ularni o'z tovarlariga bosganlar. Masalan, o'sha davrlarda sotuvchi va savdogarlar tovar sifatini tekshira turib, tamg'a qo'yganlar.

Reklamaning paydo bo'lish tarixi juda qadimiy, Yunoniston va Qadimgi Rimda og'zaki va yozma Reklama, hatto tovar belgisi qo'yib tamg'alash yo'li bilan tovarlar reklama qilinganligi haqida ma'lumotlar bor. Hozirgi shakldagi reklama ilk marta AQShda paydo bo'lgan. Bu yerda XIX asrning 2-yarmida birinchi reklama agentliklari faoliyat ko'rsatgan va reklama katta daromad keltira boshlagan. Dastlab yozma reklama haridorlarni magazin va unda sotiladigan tovarlardan xabardor qilish vazifasini bajargan.

Reklama AQShda eng katta ravnaqqa erishdi. Beneyamin Franklin Amerika reklamasining otasi hisoblanadi. U 1728-yilda Amerika ro'znomalari orasida eng katta nusxa va eng ko'p hajmdagi reklama e'lonlariga erishdi. Hozirgi vaqtgacha reklama faoliyatining rivojlanishiga bir necha omillar ta'sir qildi, bularga:

- birinchidan, sanoat ishlab chiqarish jarayonida qo'l mehnatidan foydalanish tugatildi, buning natijasida tovarlar bozorda ko'payishiga olib keldi;
- ikkinchidan, suv yo'llari, shosse va oddiy yo'llar chorrahalarining yaratilishi natijasida tovarlar va reklama vositalarining boshqa joylarga yetkazish imkoniyati yaratildi;
- uchinchidan, mamlakat miqyosida kiritilgan majburiy boshlang'ich ta'lim savodxonlik darajasini oshirdi, ro'znomalar va jurnallar chiqarishning o'sishiga yordam berdi. Radioning keyingi paytda, televideniyaning kashf etilishi reklama faoliyatida kuchli turtki bo'lib xizmat qildi.

Reklamaning bozordagi sotuvchi va xaridorlar hamda tovar va xizmatlarning keskin raqobatchilar bilan aloqasi quyidagi tushunchani shakllantiradi:

Reklama – reklama beruvchi tomonidan tarqatilgan ma'lumotlarning har xil matnlarini, u foydalangan tahlil yoki boshqa vositalardan qat'i nazar, shu jumladan, bosma, nashr qilish yo'li bilan, efirga uzatish yo'li bilan iste'molchilarni ommaviy o'rganish, foydalanish yoki yetkazish maqsadida uchinchi shaxslarga nisbatan reklama beruvchi to'g'risida uning tovarlari, ularning xususiyat, ishlab chiqarish sharoitlari va boshqa holatlar to'g'risida, shu maqsadlarning reklama beruvchi uning tovarlarga bo'lgan qiziqishini shakllantirishga yoki

ushlab turishga xizmat qiluvchi, bozorda ularni raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan harakatga aytiladi.

Agar biznesdada kichik marketing byudjeti bo'lsa, o'z biznesni sotishning arzon va bepul usullari mavjud - garchi bu tarzda reklama qilish mijozlarning kamayishiga olib kelishi mumkin. Reklama qilishda oltin oddiy qoida: reklamaga sarflaganidan ko'ra reklamaga javob beradigan mijozlardan ko'proq foyda olishga ishonch hosil qilish. Bu biznesning reklama xarajatlari nisbatan ijobiy investitsiya daromadi (ROI) sifatida tanilgan. Mahalliy gazetada reklama maydonini sotib olish va reklamani loyihalashdan oldin, biznesni qanday reklama qilishni bilish kerak, shunda u kerakli turdagi mijozlarni jalb qiladi.

Reklama talabga ega bo'lmagan tovarlarni sotilishini tezlashtirish uchun ishlatilgan. Bozorning shakllanishida boshlangan yangi jarayon reklamadan foydalanish va rivojlanishida o'ziga xos yangi yo'llarini talab qiladi.

O'zbekiston Respublikasi bozor munosabatlariga o'tishining dastlabki bosqichlarida reklama aholini import tovarlarga bo'lgan ehtiyojlarini, jumladan, elektron hisoblash va orgtexnikalar, bank, birja, sug'urta kompaniyalari xizmatlari, mamlakatda va uning tashqarisida biznes maktablarida o'qitish, biznes bo'yicha o'quv-metodik qo'llanmalar to'g'risida barcha ommaviy axborot vositalarida aholiga ma'lumotlarni yetkazishdan iborat edi.

Reklama bozorda birinchi bo'lib paydo bo'ladigan va o'ziga e'tiborni jalb qilishi kerak bo'lgan har qanday biznes, mahsulot va xizmatlarning ajralmas qismidir. Shuning uchun, hisob-kitoblar va uning muvaffaqiyati bilan reklama agentligining biznes rejasiga ishonch bilan pul tikishingiz mumkin. Samarali va sifatli reklama mahsulotlariga talab doimiy ravishda o'sib borayotganligi sababli. Binobarin, bu yo'nalish juda istiqbolli faoliyat deb hisoblash mumkin.

Reklama odatda juda qimmat turadi. Shuning uchun ham firma uning asosiy vazifasi nimadan iborat ekanligini unutmagan holda qilinajak reklama haqidagi o'zining chuqur o'ylangan marketing yechimini qabul qilishi kerak. Mablag' haqida masala ravshanlashib borganda, reklama bo'yicha shug'ullanuvchilarga qanchalik katta mas'uliyat tushishini ko'ramiz, ya'ni reklama bo'yicha mutaxassis qobiliyatli bo'lmasa va mavjud imkoniyatlardan foydalanib ish yuritmasa, avvalo o'z ishi, muassasasining obro'sini ham tushirib qo'yishi mumkin. Shuning uchun reklama bo'yicha mutaxassis marketing muhitini va tashkilotdagi marketing strukturasi tayangan holda quyidagi qoidalarga rioya qilishi lozim:

- reklamadagi asosiy element - tovarlarni sifati va korxonani bozordagi mavqeyi;
- tovarlar reklamasida barchani jalb etadigan oddiy, gohida xaridorlarning tovarlarni ko'rish uchun safarbar qiladigan usullar bo'lishi;
- tovar reklamasini qimmat bo'lganligi uchun shunday reklama tayyorlash kerakki, u arzon bo'lsin;
- reklamada tovarni turli ranglarda ko'rsatish va bu ranglar xaridorlarni o'ziga jalb eta olishi zarur;
- tovarni reklamasida mahalliy an'analarni hisobga olish va tovarni qaysi regionlarda va qaysi yoshdagi xaridorlarga mo'ljallangan bo'lishi juda muhimdir.

References:

1. Jalolov J. TDIU «Turizm marketing va servis» kafedrasining mudiri, ij.d., prof. F. Komilova B67 Biznes marketingi. Oliy o'quv yurtlarining biznes va boshqaruv ta'lim sohasi talabalari uchun darslik / J. Jalolov, A. Fattaxov, I. Ahmedov, I. Xotamov, G. Xodjamuratova, A. Azlarova, A.

Shadmankulov, D. Jalolova, D. Qosimov; Mas'ul muharrir iqtisod fanlari doktori, professor I. Ivatov; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. - "IQTISOD-MOLIYA", 2007.- 320 b. Fattaxov A, Ahmedov I.

2. A.N. Samadov, I.B.Sharipov. Reklama faoliyatini tashkil etish. O'quv qo'llanma. -T.: TDIU, 2013 – 308 b.

3. <https://www.elib.buxdu.uz>

INNOVATIVE
ACADEMY